

პაციენტის ავტონომიის ხარისხი ტერმინალური მდგომარეობის დროს,
როგორც სამედიცინო სამართლის მთავარი გამოწვევა

თამარ ლომიძე, იურისტი, ტომას ჯეფერსონის კვლევითი ცენტრის
უმცროსი მკვლევარი, <https://orcid.org/0009-0002-3320-7377>
tamarlomidze911@gmail.com

Tamar Lomidze, lawyer, junior researcher at the Thomas Jefferson
Research Center, <https://orcid.org/0009-0002-3320-7377>
tamarlomidze911@gmail.com

აბსტრაქტი. საკითხი კვლევის საგანი ხდება მაშინ, როდესაც მასზე არსებობს ინტერესი მეცნიერების რამდენიმე დარგის პრიზმიდან. ეს შეიძლება იყოს იურიდიული მეცნიერება, ფილოსოფია, მედიცინა, რელიგია თუ სხვა. წინამდებარე საკითხი ერთობ მნიშვნელოვანია, ადამიანებს მის მიმართ იმგვარადვე აქვთ პირდაპირი ინტერესი, როგორც ემპირიული ცოდნა, რომ ადამიანები არიან.

ჩემი კვლევის საგანს წარმოადგენს ონკოლოგიური პაციენტის მიერ სიცოცხლის ბოლოს მიღებული გადაწყვეტილების ზეგავლენის ხარისხი სამედიცინო პერსონალის ქცევაზე ქართული და საერთაშორისო სამედიცინო სამართლის გათვალისწინებით. აღნიშნულისთვის მნიშვნელოვანია პაციენტის უფლებების, სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობისა და ადამიანის ძრითადი უფლებებისა და თავისუფლებების სტანდარტების ურთიერთშედარება.

საკვანძო სიტყვები. პაციენტის უფლებები; პაციენტის ავტონომიის უფლება; თერაპიული თანხმობა; ევთანაზია; წამების აკრძალვა; ტერმინალური მდგომარეობა.

Abstract. A subject becomes a matter of research when there is interest in it from the perspective of several scientific fields. This can include legal science, philosophy,

medicine, religion, or others. The present issue is particularly important, as people have a direct interest in it just as they do in empirical knowledge that humans exist.

My research focuses on the extent to which decisions made by oncology patients at the end of life influence the behavior of medical personnel, taking into account Georgian and international medical law. For this purpose, it is important to compare the standards of patient rights, medical personnel responsibilities, and fundamental human rights and freedoms.

Keywords: Patient rights; right to patient autonomy; therapeutic consent; euthanasia; prohibition of torture; terminal condition.

შესავალი. ქართული შიდაეროვნული საკანონმდებლო დანაწესების შესაბამისად, ყველა ქმედუნარიანი პირი უფლებამოსილია, განუკურნებელი დაავადების ტერმინალურ სტადიაში ყოფნის შემთხვევაში, უარი განაცხადოს მკურნალობაზე,¹ მათ შორის პალიატიურ მკურნალობაზე, სარეანიმაციო თუ სიცოცხლის შემანარჩუნებელ სხვა სამედიცინო ჩარევაზე, თუმცა პრაქტიკაში საკითხი პრობლემურია, ვინაიდან პაციენტებს ხშირად არ აქვთ ინფორმაცია დიაგნოზზე ან მათთვის არ განიმარტება მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა იმგვარად, რომ გასაგები და აღქმადი იყოს, როგორც დაავადების ტიპი და მდგომარეობა, ისე - მკურნალობისა თუ მკურნალობაზე უარის მოსალოდნელი შედეგები, რაც საბოლოო ჯამში არღვევს პაციენტის უფლებათა დაცვის მიმართულებით შემუშავებულ პოლიტიკას.²

დამატებით, საკითხის სიახლე განაპირობებს არაერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას, რაც თავისმხრივ ართულებს პაციენტის უფლებების დაცვას მაღალი სტანდარტებით.

¹ იხ. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი, 1997, 10 დეკემბერი, მუხლი 10; ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29980>

² იხ. კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ, 1997, 4 აპრილი; ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1204413?publication=0>

წინამდებარე ნაშრომისთვის აქტუალურია პაციენტის ავტონომიის კომპონენტი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამედიცინო სამართლებრივ ურთიერთობებში, ვინაიდან პაციენტის ავტონომია დგას მეცნიერების განვითარების იდეის, საზოგადოებრივი აზრისა თუ რელიგიურ შეხედულებაზე მაღლა. საქართველოს კანონმდებლობაში პაციენტის ავტონომია განიმარტება როგორც პაციენტის ექსკლუზიური უფლება, დამოუკიდებლად განსაზღვროს მისთვის სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი. აღნიშნული საკითხი ვრცელდება ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტთა მიმართაც. წინამდებარე ნაშრომის იდეისთვის მნიშვნელოვანი იქნება პაციენტის ავტონომიის უფლებით ტერმინალური სტადიის პაციენტების მიერ სარგებლობის ხარისხის განსაზღვრა და ადამიანის პატივისა და ღირსების უფლების დაცვის ურთიერთმიმართება.

ძირითადი ტექსტი. პაციენტის უფლებებზე მსჯელობისას მარტივია მივიდეთ დასკვნამდე რომ გარკვეული თვალსაზრისით, ისინი აქცესორული ბუნებისაა.³ საკითხები, რომლებიც ინტეგრირებულია პაციენტის უფლების ცნების ქვეშ, იმგვარადაა რეგულირებული რომ ჰგავს ერთიან ჯაჭვს, რომლის მთლიანობის უზრუნველსაყოფადაც ყველა კომპონენტის არებობაა აუცილებელი. მარტივად რომ ვთქვათ, სამართალი არის ნორმათა სისტემური ერთობლიობა, შესაბამისად, ყველაფერი, რაც სამართლებრივი რეგულირების საგანს წარმოადგენს, ურთიერთდაკავშირებულია. შესაბამისად, საკვლევი საკითხის ირგვლივ განხილული ყველა საკითხი, მიმდინარე ნაშრომის ფარგლებში, განხილულ იქნება როგორც სამედიცინო ეთიკის, ისე - საკანონმდებლო თვალსაზრისით.

³ იხ. პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი, 2000, 5 მაისი; ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=16>

გარდა ზემოხსენებული საკითხებისა, პაციენტის უფლებებზე მსჯელობისას არ უნდა დაგვავიწყდეს, რაოდენ ფაქიზია აღნიშნული საკითხი, ვინაიდან პირდაპირ უკავშირდება ადამიანის პატივისა და ღირსების უფლებას, რომელიც საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეში ცენტრალური მნიშვნელობისაა.⁴ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე საკითხია წამების კომპონენტი, რომელსაც უთანაბრდება ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტის ტანჯვა, რომელიც განპირობებულია დაავადების პროგრესით და უიმედო შედეგის მიუხედავად, მკურნალობით, რის ხარჯზეც ხანგრძლივდება ტანჯვის პროცესი. წამების აკრძალვის კომპონენტი გვხვდება შიდაეროვნულ დონეზეც, საქართველოს კონსტიტუციაში და ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო მექანიზმებშიც.⁵

პაციენტის წინასწარ გაცხადებული თანხმობა. განუკურნებელი დაავადების ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფი პირის უფლებების დაცვისთვის ცენტრალური მნიშვნელობისაა პაციენტის წინასწარ გაცხადებული თანხმობის კომპონენტი, რომელიც თავისი არსით წარმოადგენს პაციენტის მიერ წინასწარ გაცხადებულ ნებას მისთვის ჩასატარებელი სამედიცინო ჩარევის, სისცოცხლის შემანარჩუნებელი, რეანიმაციული მკურნალობისა თუ სხვათა შესახებ და იმ შემთხვევისთვის, როდესაც პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ობიექტურად არ იძლევა შესაძლებლობას, პაციენტმა გამოხატოს ახალი პოზიცია, სამედიცინო პერსონალი ვალდებულია, მხედველობაში მიიღოს პაციენტის მიერ წინასწარ გაცხადებული ნება.

იმისთვის რომ პაციენტმა წინასწარ განაცხადოს თანხმობა, გამოხატოს ნება, მას უნდა მიეწოდოს დეტალური ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის, სამომავლო რისკების, დაავადებისა და აღნიშნულ

⁴ იხ. საქართველოს კონსტიტუცია, 1995, 24 აგვისტო; ხელმისაწვდომია: <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346>

⁵ იხ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაცია, 1948; ხელმისაწვდომია: <https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi3.pdf>

დაავადებასთან მკურნალობის თანამედროვე მეთოდების შესახებ. სწორედ აქ ვაწყდებით პირველ სირთულეს, რომელიც წარმოიშობა ხოლმე პაციენტსა და სამედიცინო პერსონალს შორის, რაც მომავალში პაციენტის უფლებების სრული სპექტრის ანულირების წინაპირობაა.

ონკოლოგიური პაციენტებისთვის დიაგნოზის დამალვა და/ან მათთვის არასწორი დიაგნოზის გაცხადება შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც პაციენტისთვის წართმეული შესაძლებლობა, გაეკეთებინა არჩევანი. ევროპული სასამართლო პრაქტიკის გათვალისწინებით,⁶ სიცოცხლის უფლების კომპონენტი თავის თავში არ მოიაზრებს სიკვდილის ან სიკვდილში დახმარების უფლებას, რაც ხელყოფს ღირსეულად ცხოვრების უფლების კომპონენტს, მიუხედავად იმისა რომ პაციენტს გააჩნია ავტონომია, პრაქტიკის გათვალისწინებით სახელმწიფო აღჭურვილია პაციენტის ავტონომიის შეზღუდვის უფლებით. მნიშვნელოვანია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს კიდევ ერთი საქმე, რომელშიც პრეტის საქმისგან განსხვავებით, სასამართლო უფრო დეტალიზებულია პაციენტის ავტონომიის ცნებასთან მიმართებით. ⁷ კერძოდ, სასამართლო განმარტავს რომ კონვენციის ⁸ მერვე მუხლი მოიცავს პირის უფლებას, გადაწყვიტოს როდის და როგორ დაასრულებს სიცოცხლეს, თუმცა სასამართლოს მოსაზრებით მაინც არ იყო დარღვეული სახელმწიფოს დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლები. მომდევნო წლებში გარდამტეხი განხცადება გააკეთა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, რაც კარგად ჩანს ერთ-ერთ საქმეში, ⁹ სადაც გამოიკვეთა პასიური და აქტიური ევთანაზიის ურთიერთგანსხვავების

⁶ იხ. Pretty v. The United Kingdom, #2346/02, 29.04.2002; ხელმისაწვდომია:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-60448%22>]

⁷ იხ. HAAS v. SWITZERLAND, #31322/07, 20, 01, 2011; ხელმისაწვდომია :

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-102940%22>]

⁸ იხ. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, 1950 წლის 4 ნოემბერი; ხელმისაწვდომია :

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_kat

⁹ იხ. 9. Lambert and Others v. France, #46043/14, 15, 06, 2015; ხელმისაწვდომია:

<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-155352%22>]

ტენდენცია, სასამართლომ განმარტა რომ სიცოცხლის შემანარჩუნებელი მკურნალობის შეწყვეტა აპრიორი არ მოიაზრებს სიცოცხლის უფლების საწინააღმდეგო პოზიციას.

არაჯეროვანი სასამართლო პრაქტიკა გარკვეულწილად ქმნის პრობლემას საკითხის პრაქტიკული რეგულირების თვალსაზრისით თუმცა ერთზე შეგვიძლია შევჯერდეთ რომ პაციენტისთვის დიაგნოზის არგაცხადება მისი პატივისა და ღირსების უფლების უგულებელყოფაცაა, განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც საკითხი ტერმინალურ მდგომარეობას ეხება.

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მიხედვით, „ყველა ქმედუნარიან პირს უფლება აქვს წინასწარ წერილობით გამოხატოს ნება განუკურნებელი დაავადების ტერმინალურ სტადიაში აღმოჩენის შემთხვევაში მისთვის სარეანიმაციო, სიცოცხლის შემანარჩუნებელი ან პალიატიური მკურნალობის ან/და პალიატიური მზრუნველობის ჩატარების შესახებ.“ ზემოხსენებული ნორმის შინაარსში მოიაზრება როგორც აღნიშნულზე თანხმობის, ისე - უარის კომპონენტი.

წინასწარი ნების გამოვენის ინსტიტუტი წარმოადგენს პაციენტის შესაძლებლობას, წინასწარ განკარგოს, როგორ მოექცნენ მის სხეულს იმ შემთხვევაში, თუკი თავად გადაწყვეტილების ობიექტურად მიღების უნარი აღარ ექნება. თუმცა იმისთვის რომ პაციენტმა ისარგებლოს აღნიშნული უფლებით, პირველ რიგში ზუსტად უნდა განუმარტონ, რა დაავადებასთან აქვს საქმე, რა არის მკურნალობის მეთოდი, სამედიცინო პერსონალმა უნდა შესთავაზოს ყველა შესაძლო მეთოდი, რომელიც პაციენტს დაეხმარება. პაციენტს ასევე უნდა მიეწოდოს ინფორმაცია მკურნალობის უგულებელყოფის შედეგებთან და ყველა შესაძლო რისკთან დაკავშირებით, რომლის განჭვრეტაც შესაძლებელია.

ტერმინალური მდგომარეობის შესახებ პაციენტის ინფორმირების სტანდარტი

ტერმინალური მდგომარეობა თავისი არსით მოიაზრებს განუკურნებელი დაავადების საბოლოო სტადიას.

მიუხედავად იმისა რომ თანამედროვე მიდგომები, რომელიც სამედიცინო სამართალში დამკვიდრდა, ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებისა და პაციენტის უფლებების დეფინიციის გათვალისწინებით, მკურნალობის კანონიერების წინაპირობად სამედიცინო პერსონალისათვის პაციენტისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმირების ვალდებულებას წარმოშობს. აღნიშნული პირველ რიგში ეხება დიაგნოზს.

ქართულ სამედიცინო სივრცეში ხშირია შემთხვევები, როდესაც უკურნებელი დაავადების შესახებ პაციენტს ინფორმაციას არ აწვდის სამედიცინო პერსონალი. ეს უკანასკნელი პირდაპირ არღვევს ადამიანის პატივისა და ღირსების უფლებას, რომელიც საერთაშორისო თუ შიდაეროვნულ დონეზე, მაღალი სტანდარტით არის აღიარებული და დაცული.

ტერმინალური სტადიაში მყოფი პაციენტი, რომელსაც არ მიაწოდეს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, მოკლებულია შესაძლებლობას, ისარგებლოს შემდეგი სახის უფლებებით: პაციენტის ავტონომია; წინასწარ გაცხადებული თანხმობა; ინფორმირებული თანხმობა; თერაპიული თანხმობა და სხვა.

ყველაზე მძიმე ის არის რომ ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს გონებრივი უძლურების სტადიაში გადასვლა გარანტირებული აქვთ დაავადების ტიპისა და მისი თვისებების გათვალისწინებით, რის გამოც პაციენტის ინფორმირების საკითხი ცენტრალური მნიშვნელობის ხდება, ვინაიდან ეს უკანასკნელი წარმოადგენს პაციენტის ავტონომიას, განსაზღვროს საკუთარი ბედი გონებრივი უძლურების სტადიაში გადასვლის შემთხვევაში.

პასუხი ევთანაზიაზე სამედიცინო ეთიკისა და კანონმდებლობის ენაზე.
ნებისმიერ კითხვაზე, რომელიც ევთანაზიას უკავშირდება, ცალსახა და

გასაგები პასუხი გვაქვს. კერძოდ, ის რომ ევთანაზია არ არის საზოგადოებრივად გამართლებული, მორალურ ჩარჩოში მოქცევადი ცნება და ყველაფერთან ერთად, იგი ქართულ საკანონმდებლო სივრცეში არალეგალურად მიიჩნევა.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს რომ საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს წამების აკრძალვის კომპონენტსაც, როემლიც არის იმპერატივი და არ არსებობს შემთხვევა, რომლის გათვალისწინებითაც წამების ფაქტის გამართლება იქნებოდა შესაძლებელი საკანონმდებლო თუ სამართლებრივი გაგებით.

ზემოხსენებულ შემთხვევებში, როედესაც უკურნებელი დაავადების მქონე პირთათვის არ ხორციელდება ინფორმაციის მიწოდება და პაციენტი ვერ სარგებლობს ავტონომიის უფლებით, რომელიც მისი, როგორც პაციენტის ექსკლუზიური უფლებაა, მეტიც, მას უბრალოდ არ აქვს წარმოდგენა, რა პროცესები მიმდინარეობს მის ორგანიზმში, რამდენად სწრაფად პროგრესირებს დაავადება, რა სახის ჩვენებებს უნდა ელოდოს მომავალში, რა არის მოსალოდნელი რისკი მის მდგომარეობაში და სხვა, რაც იმაზე მეტად არაეთიკურია სამედიცინო, სამართლებრივი თუ მორალურ-ეთიკური გაგებით, ვითრე ევთანაზია თავისი შინაარსით.

გარდა ამისა, მსოფლიოში მნიშვნელოვანი პრობლემაა ოპიოიდებზე ხელმისაწვდომობა, ვინაიდან ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფ პაციენტებს, გაუსაძლისი ტკივილების შემსუბუქების ერთადერთ საშუალებად ოპიოიდი რჩებათ, ხშირად ვხვდებით ადეკვატურ ტკივილგამაყუჩებელზე ხელმისაწვდომობას, რაც შედეგად იწვევს არასათანადო მკურნალობას.

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია წარმოგვიდგენს სახელმძღვანელოს ფარმაკოლოგიური და რადიოთერაპიული მართვის, კიბოს ტკივილთან

გამკლავების საკითხებში.¹⁰ რის მიხედვითაც, ტერმინალური მდგომარეობისას ტკივილის მართვა სამედიცინო პერსონალის მხრიდან უნდა წარმართოს შემდეგი პრინციპების გათვალისწინებით:

1. ოპტიმალური მართვის პრინციპი;
2. ინდივიდუალიზაციის პრინციპი;
3. უსაფრთხოება;
4. ხელმისაწვდომობა ტკივილგამაყუჩებლებზე, მათ შორის ოპიოიდებზე (ეკონომიკური და ფაქტობრივი თვალსაზრისით);
5. ფსიქოსოციალური და სულიერი ზრუნვა;
6. ტკივილგამაყუჩებლების პაციენტისთვის მიწოდებისას დაცული უნდა იყოს საათობრივი რეჟიმი, მიწოდების ტიპი; ინდივიდუალური მიდგომა.

ზემოხსენებული პრინციპების დაცვის შესაძლებლობას ვერ იძლევა ოპიოიდების მარაგი, რომელიც დეფიციტის გამო ეკონომიკური და ფაქტობრივი თვალსაზრისით თანაბრად ხელმისაწვდომი არ არის ყველა პაციენტისთვის.

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას რომ ტერმინალური მდგომარეობის მართვის თანამედროვე სტანდარტები უთანაბრდება წამებას. აღნიშნულის თქმის შესაძლებლობას მაძლევს ონკოლოგიურ პაციენტებზე დაკვირვების შედეგად არსებული სტატისტიკა,¹¹ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების შემთხვევათა 80%-ი იწვევს გაუსაძლის ტკივილებს, რომელიც თუ არ უტოლდება, მნიშვნელოვნად უთანაბრდება წამებას, ვინაიდან ადამიანს არ გააჩნია ცოდნა მისი მდგომარეობის შესახებ, არ აქვს შესაძლებლობა, დატოვოს სივრცე და ექვემდებარება სამედიცინო პერსონალის მიერ წარმოებულ სამედიცინო ჩარევებს, რომელთაც ან არ აქვთ

¹⁰ იხ. The Report of the International Narcotics Control Board for 2019 (E/INCB/2019/1), ხელმისაწვდომია: <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/809a021b-e75c-4f9c-b002-6fb13bfla0f5/content>

¹¹ იხ. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/pain/pain-hp-pdq?utm_source=chatgpt.com

შედეგი ან ძალიან მცირე დროით თრგუნავენ ტკივილს. როგორც წესი ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები იმყოფებიან სარეანიმაციო განყოფილებაში, სადაც შესაძლოა უგონოდ იყოს პაციენტი და ტკივილს არ განიცდიდეს, თუმცა ხანგრძლივი დროით გაუნძრევლად წოლის გამო უყალიბდებათ სხეულის ლჰობა, რაც შესაძლოა პრგანოთა განლევასაც განაპირობებდეს, მაგალითად ყური ხშირად თავის ერთ პოზიციაში ფიქსაციის გამო ულჰებათ პაციენტებს.

არ უნდა გამოგვრჩეს პალიატიურ და სარეანიმაციო მკურნალობის დროს არსებული სამედიცინო ჩარევების ის მხარეც, როდესაც პაციენტისთვის საკვების, წყლის, სისხლის, რკინის, ინექციისა თუ ჟანგბადის გამარტივებული მიწოდებისთვის, ასევე შარდისა და განავლის გამოყოფის მიზნით პაციენტის სხეულში ფიქსირდება ზონდი და კათეტერი, ზოგჯერ კი საჭირო ხდება ტრახეოსკოპიის მილის ფიქსაციაც, რომელიც გარკვეული პერიოდის შემდეგ აჩენს ფისტულებს ორგანიზმში, რომელიც განაპირობებს ადამიანის სხეულის შინაგან ლჰობას, რა დროსაც დიდი რისკია განვითარდეს სეფსისი ან ადამიანი გარდაიცვალოს.

მიუხედავად იმისა რომ ზემოხსენებული საშუალებები პაციენტის სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის არის გამოყენებული, თუკი პაციენტს არ მიეწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ აქვს ტერმინალური სტადია უკურნებელი დაავადების, რომლის დროსაც არსებობს მკურნალობის მეთოდები თუმცა არსებობს ზემოხსენებული რისკები და შესაბამისად მას არ განუცხადებია თანხმობა მკურნალობაზე, სამედიცინო ჩარევა წარმოადგენს უკანონო ქმედებას.

დასკვნა. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო თუ შიდაეროვნული მოწერისიგების თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას რომ მიუხედავად იმისა რომ არ გვაქვს ევთანაზიასთან დაკავშირებით შეთანხმება და კანონმდებელიც და სასამართლოც, როგორც შიდაეროვნულ, ისე -

საერთაშორისო ასპარეზზე თავს არიდებს ტერმინალურ მდგომარეობაში მყოფთა ტანჯვისა და ტკივილისა და წამების ურთიერთგამიჯვნის საკითხს, საკმაოდ მნიშვნელოვანია წინასწარ გაცხადებულ თანხმობასთან მიმართებით ერთიანი პოზიცია, რომელიც გარდა ჩემს მიერ უკვე განხილული ევროპული სასამართლო პრაქტიკისა, ასევე გვხვდება ქართულ სასამართლო პრაქტიკაშიც, ¹² სადაც კონკრეტულად ამ საკითხთან მიმართებით, სრულად გაზიარებულია ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიდგომა.

მიუხედავად იმისა რომ სამართლებრივ თუ სამედიცინო სივრცეში უკურნებელი დაავადების ტერმინალური სტადიის ცნება ახალი არ არის, მაინც პრობლემურია პაციენტის უფლებების დაცვის პირობებში წარმართოს სამედიცინო პროცესები, რაც საბოლოო ჯამში წარმოადგენს პაციენტის ავტონომიის უფლების ხელყოფას, რის ხარჯზეც უგულებელყოფილია ადამიანის პატივისა და ღირსების უფლებაც.

მიმაჩნია რომ წინამდებარე ნაშრომი, შესაძლოა ვერ ამოწურავს ტერმინალური მდგომარეობის სამართლებრივი რეგულირების სტანდარტებს თუმცა ნამდვილად წარმოადგენს მცდელობას, დაფიქრდეთ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ევოლუციურად პროგრესირებად მიდგომებზე ევთანაზიასთან მიმართებით.

¹² იხ. 16 ნოემბერი 2023 წელი №ას-970-2022 ქ. თბილისი, ხელმისაწვდომია: <file:///C:/Users/%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98/Downloads/doc17742709731179421.pdf>

გამოყენებული ლიტერატურა.

1. საქართველოს კონსტიტუცია, 1995, 24 აგვისტო;
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346>
2. ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი, 1997, 10 დეკემბერი; <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29980>
3. პაციენტის უფლებების შესახებ საქართველოს კანონი, 2000, 5 მაისი;
<https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978?publication=16>
4. კონვენცია ადამიანის უფლებებისა და ბიომედიცინის შესახებ, 1997, 4 აპრილი; <https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1204413?publication=0>
5. ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაცია, 1948;
<https://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi3.pdf>
6. ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია, 1950 წლის 4 ნოემბერი https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_kat
7. The Report of the International Narcotics Control Board for 2019 (E/INCB/2019/1), <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/809a021b-e75c-4f9c-b002-6fb13b1a0f5/content>
8. Pretty v. The United Kingdom, #2346/02, 29.04.2002;
<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-60448%22>
9. HAAS v. SWITZERLAND, #31322/07, 20, 01, 2011
<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-102940%22>
10. Lambert and Others v. France, #46043/14, 15, 06, 2015
<https://hudoc.echr.coe.int/fre#%22itemid%22:%22001-155352%22>
11. 16 ნოემბერი 2023 წელი №ას-970-2022 ქ. თბილისი,
<file:///C:/Users/%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%97%E1%83%98%20%E1%83%92%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%98/Downloads/doc17742709731179421.pdf>